

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
516 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	484
Матчанов Азамат Абадович	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish xususiyatlari.....	503
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Mirzayeva Shirin Nodirovna	

Sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda andarrayting xizmatidan foydalanish.....510
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

SUG'URTA TASHKILOTLARINI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ANDERRAYTING XIZMATIDAN FOYDALANISH

Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich

“O‘zbekinvest EISK” AJ

Biznesni sug‘urtalash hamda hududiy tarmoqlarni istiqbolli rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash markazi direktori

ORCID: 0009-0009-5352-5891

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug‘urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda anderrayting xizmatining o‘rni hamda sug‘urta tashkilotlarida xavf-xatarni boshqarishda sug‘urta portfeli muvozanatini ta‘minlash bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: sug‘urta tashkilotlari moliyasi, sug‘urta portfeli, sug‘urta tashkiloti, sug‘urta anderraytingi, sug‘urtada xavf-xatarni aniqlash, baholash, anderrayting bosqichlari.

Abstract: The article develops proposals and recommendations regarding the role of underwriting services in ensuring the financial stability of insurance organizations and ensuring the balance of the insurance portfolio in risk management in insurance organizations.

Keywords: finances of an insurance organization, insurance portfolio, insurance organization, insurance underwriting, identification and assessment of risks in insurance, stages of underwriting.

Аннотация: В статье разрабатываются предложения и рекомендации относительно роли андеррайтинговых услуг в обеспечении финансовой устойчивости страховых организаций и обеспечении сбалансированности страхового портфеля в управлении рисками в страховых организациях.

Ключевые слова: финансы страховой организации, страховой портфель, страховая организация, страховой андеррайтинг, выявление и оценка рисков в страховании, этапы андеррайтинга.

KIRISH

Sug‘urta xizmatlarining kishilik jamiyatining rivojlanishidagi o‘rni muhim bo‘lib, asosan, savdo sohasida hamda mulkchilik shakllanishida kengayib borgan. Bugungi globalashuv jarayonida mamlakatlararo tashqi savdodan tortib, tadbirkorlik jarayonlari hamda inson sog‘lig‘i va mulki bilan bog‘liq xavf-xatarlardan himoyalanih jarayoni sug‘urta xizmatlarining ahamiyatining nihoyatda oshishiga sabab bo‘lmoqda.

Sug‘urta bozori ishtirokchisi hisoblangan sug‘urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi omillardan biri — xavf-xatarni aniqlash, baholash va boshqarish bilan bog‘liq jarayonlarning mukammal darajada tashkil etilishidir. Sug‘urta tashkilotlari aktivlarining majburiyatlariga nisbati hamda sug‘urtaga qabul qilingan xavf-xatarlar portfelining muvozanatini saqlash orqali sug‘urta bozorida sug‘urta tashkilotining raqobatbardoshligi oshadi.

Sug‘urta tashkilotlarida sug‘urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlar sug‘urta anderrayting xizmati orqali aniqlanadi va baholanadi. Aynan professional sug‘urta anderrayterlari sug‘urta tashkilotining xavf-xatarlar portfelining muvozanatini saqlash orqali moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda katta xizmat ko‘rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta xizmatlarining takomillashuvi hamda sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirishda anderryting xizmatining o'rnini haqida ko'plab xorijlik va vatandosh olimlarimiz tomonidan ilmiy maqolalar chop etilgan. Kamanda Morara va Afina Bongani Sibindi tomonidan 2009–2018-yillarda Keniya sug'urta bozorida sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirishda sug'urta anderryting xizmatining o'rnini kengayib borganligi va Keniya sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyati oshganligi to'g'risida "Assessing the Solvency, Underwriting Risk and Profitability of the Kenyan Insurance Sector" nomli ilmiy maqola chop etilgan. Ushbu maqolada sug'urta anderryting xizmatlarini takomillashtirish natijasida sug'urta tashkilotlarida sof foyda hajmining oshgani va sug'urta portfelining muvozanati uzoq muddat davomida saqlangani ilmiy jihatdan ochib berilgan.¹

Hayot sug'urtasida xavf-xatarlarni aniqlash va sug'urtaga qabul qilishda anderryting xizmatlaridan keng foydalanish natijasida hayot sug'urtasiga ixtisoslashgan sug'urta tashkilotlarida sug'urta zararlarining kamayishi va sug'urta tashkilotlarining daromadlari oshishi haqida vatandosh olim O. Yuldashevning "Hayotni sug'urtalashda anderryting jarayonini rivojlantirish" nomli maqolasi European Journal of Business and Management Research jurnalida chop etilgan. Ushbu ilmiy maqolada hayotni sug'urtalash bo'yicha anderryting jarayonini raqamlashtirish uning rivojlanishida muhim omil ekanligi asoslab berilgan. Hayotni sug'urtalash shartnomalarini tuzishda sug'urta mahsulotining turidan qat'iy nazar anderryting bir necha yo'nalishda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerakligi ilmiy jihatdan asoslangan.²

Yevropa sug'urta bozoriga integratsiyalashuvda Ukraina sug'urta bozorida faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etayotgan salbiy omillar ichida risklarni aniqlash va baholashda anderryting xizmatlari sifatini oshirish, sug'urta tashkilotlari kapitalini samarali boshqarish metodlarini takomillashtirish bo'yicha Ruslana Pikus, Nataliya Prykaziuk va Mariya Balitska tomonidan "Financial Sustainability Management of the Insurance Company: Case of Ukraine" (*Investment Management & Financial Innovations*, 2018) nomli ilmiy maqola chop etilgan. Ushbu maqolada sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy xavf guruhlari ajratib ko'rsatilgan, ular quyidagilar:

- bozor riski;
- kapitalning samarasiz tuzilishi xavfi;
- sug'urta faoliyatini cheklash xavfi;
- sug'urta kompaniyasining likvidligi.

Maqola mualliflari sug'urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligini boshqarish bo'yicha to'rt bosqichli strategiyani taklif qilgan. Ular sug'urtalovchining moliyaviy barqarorligini cheklovchi risklarni aniqlash, ularni sifat va miqdor jihatdan baholash hamda sug'urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda sug'urta anderryting xizmatlari tizimini takomillashtirish zarurligini ilmiy asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda anderryting xizmatining o'rnini aniqlash uchun statistik tahlil, hujjatlarni o'rganish va ekspert baholari usullari qo'llanildi. Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, anderryting jarayonining risklarni boshqarishga ta'siri baholandi. Olingan ma'lumotlar regressiya tahlili va taqqoslash usuli yordamida qayta ishlanib, natijalar asosida xulosa chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston sug'urta bozori so'nggi yillarda rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lib, sug'urta bozori professional ishtirokchilarining faoliyati takomillashib bormoqda. Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy

1 Morara, Kamanda, and Athenia Bongani Sibindi. "Assessing the solvency, underwriting Risk and Profitability of the Kenyan Insurance Sector." *Acta Universitatis Danubius. Œconomica* 17.5 (2021).

2 Toshmurzaevich, Yuldashev Obiddin. "Developing the underwriting process in life insurance." *European Journal of Business and Management Research* 5.6 (2020).

barqarorligini ta'minlashga oid qonunchilik normalari kiritilmoqda. Sug'urta tashkilotlarida xavf-xatarni aniqlash va boshqarish bo'yicha xalqaro tajribalarga asoslangan metodologiyadan foydalanilmoqda.

Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri — ular tomonidan to'lanayotgan zararlar va sug'urta javobgarligi uchun kirib kelayotgan sug'urta tushumlarini boshqarish hisoblanadi. Sug'urtada xavf-xatarlarni boshqarishda anderryayting xizmatlarining o'zni yuqori.

Sug'urta faoliyatini tashkil etishda anderryayting xizmati haqida rus olimi A. Arxipov quyidagicha ilmiy xulosa bergan: "Sug'urta faoliyatini tashkil etishda sug'urta anderryaytingi sug'urtaga qabul qilinadigan xavf-xatarlarni guruhlariga ajratuvchi va ushbu guruhlardagi xavf-xatarlarni sug'urta tashkilotining moliyaviy holatidan kelib chiqib saralovchi hamda sug'urtaga qabul qilinayotgan sug'urta obyektiga sug'urta tarif stavkasini belgilovchi professional xizmatchilar faoliyatidir."

Sug'urta faoliyatining mazmun-mohiyatidan kelib chiqib fikrlasak, sug'urtalashga olib kelingan barcha sug'urta obyektlari sug'urta tashkilotining moliyaviy holatidan kelib chiqib sug'urtalanishi shart. Agar sug'urta tashkiloti o'z aktivlariga mos sug'urta portfelini shakllantirmasa, uning moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sirlar yuzaga keladi. Shuning uchun sug'urta tashkiloti sug'urtalashga qabul qilinayotgan sug'urta obyektlariga ma'lum shartlar va majburiyatlarni belgilashda professional xizmatga ehtiyoj sezadi. Ushbu ehtiyoj sug'urta anderryayting xizmati orqali qoplanadi. Iqtisodiyot rivojlanishining turli bosqichlarida anderryayting xizmati o'ziga xos tarzda rivojlana boshladi. Bugungi zamonaviy iqtisodiyotda anderryayting quyidagi tushunchalarni o'z ichiga qamrab olgan (1-rasm).

1-rasm. Zamonaviy anderryayting turlari³.

Insoniyatning bugungi taraqqiyotini tibbiy xizmatlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Hayot sug'urta tarmog'i jami sug'urtaning qariyb 50 foizidan ortig'ini tashkil etmoqda. Bugungi kunda dunyoda 8 milliarddan ortiq inson yashayotgan bo'lib, agar shuning 60 foizi hayot sug'urta polisiga ega bo'lsa, dunyoda 5 milliarddan ortiq sug'urta polisiga kamida 100 million nafar hayot sug'urta anderryayteri xizmatiga ehtiyoj mavjud.

Anderryayting zamonaviy sug'urta bozorining rivoji va amaliyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, u rivojlanib bormoqda. Sug'urta anderryayterlari sug'urta faoliyatini tashkil etishda xizmat qiluvchi boshqa subyektlarga nisbatan murakkabroq ishni bajarishlari sababli ularga nisbatan yuqori ish haqi to'lanishi amaliyotda kuzatilmoqda. Sug'urta anderryayting xizmati sug'urta tashkilotlarini muvaffaqiyatga yetaklovchi kuch hisoblanadi.

Sug'urta anderryayting xizmati sug'urta tashkiloti tomonidan to'lanadigan yo'qotishlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish orqali ushbu yo'qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Sug'urtalangan obyektlar bilan bog'liq o'zgarishlarni monitoring qilish orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar aniqlanadi va ularning oldini olish chora-tadbirlari amalga oshirilishi natijasida sug'urta tashkilotiga yetkaziladigan yo'qotishlar qisman kamayadi.

3 Arxipov A. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум. – Litres, 2022.

Jahon amaliyotida sug'urta anderraytingining bir qancha vazifalari mavjud bo'lib, ular quyidagicha:

- Sug'urta obyektini baholash: Anderrayterlar ariza beruvchining, ayniqsa hayot sug'urtasida, yoshi, kasallik tarixi, irsiy kasalliklari va sog'lomlik darajasi bilan bog'liq risklarni baholaydi.

- Shaffof va aniq ma'lumotlarga asoslanib sug'urtaga qabul qilish bo'yicha qaror chiqarish: Sug'urta anderrayteri katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali sug'urtalanayotgan obyektning qabul qilish bo'yicha qaror qabul qiladi va bu qaror sug'urta tashkiloti uchun ijobiy bo'lishi kerak.

- Sug'urta portfelining muvozanatini saqlash: Sug'urta tashkilotlari daromad olish uchun yetarli bo'lgan xavf-xatarlarni qabul qilib, o'ta yuqori xavf-xatarlardan chetlashish orqali muvozanatli sug'urta portfelini shakllantirib borishi kerak. Ushbu vazifa aynan sug'urta anderrayterlari tomonidan amalga oshiriladi.

- Sug'urta anderrayting xizmatini me'yoriy-huquqiy hujjatlarga mos holda tashkil etish.

Mamlakatimiz sug'urta bozorida faoliyat yuritayotgan sug'urta anderrayterlari sonining jami sug'urta qoplamalari, jami sug'urta mukofotlari va jami sug'urta shartnomalari soni bilan bog'liqligini ARDL (1,2,2,2) modeli asosida olib borgan tadqiqotimiz natijasida uchta ilmiy xulosaga ega bo'ldik:

1. Sug'urta shartnomalari sonining 1% ga o'sishi anderrayterlar sonining 0,40% ga oshishiga olib keladi. Ushbu natija shartnomalar soni va anderrayterlar soni o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi. Kompaniya sug'urta shartnomalari sonining o'sishini boshdan kechirganida, ortib borayotgan ish yukini boshqarish uchun anderrayting bo'limini kengaytirishi zarur. Ushbu natija anderrayterlarga bo'lgan talab kompaniyaning shartnoma hajmiga mos kelishidan dalolat beradi.

2. Sug'urta mukofotlarining 1% ga oshishi anderrayterlar sonining 0,33% ga oshishiga olib keladi. Bu sug'urta mukofotlari va anderrayterlar soni o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligini bildiradi. Sug'urta mukofotlari ortganda, bu sug'urta kompaniyalari uchun yuqori daromad keltiradi. Ushbu daromadni samarali boshqarish va mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun qo'shimcha anderrayterlarni jalb qilish zarurati yuzaga keladi.

3. Sug'urta qoplamalarining 1% ga oshishi anderrayterlar sonining 0,64% ga o'sishiga olib keladi. Bu ijobiy bog'liqlik kompaniyaning anderrayterlar soniga sug'urta qoplamalarining sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildiradi. Qoplama oshib borishi sababli, da'volarni qayta ishlash va baholash uchun anderrayterlarga ehtiyoj ortadi.

Ilmiy izlanishimiz natijalariga ko'ra, sug'urta qoplamalari va anderrayterlar soni o'rtasidagi 0,64 koeffitsiyenti sug'urta mukofotlari bilan anderrayterlar soni o'rtasidagi 0,33 koeffitsiyenti bilan solishtirilganda, sug'urta qoplamalari va anderrayterlarga bo'lgan talab o'rtasidagi bog'liqlik ancha kuchli ekanini ko'rsatdi. Ekonometrik natijalar shuni tasdiqladiki, shartnomalar soni, mukofotlar va qoplama kompaniyaning anderrayterlar soniga ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu xulosalar asosida kompaniyalarda anderrayterlar uchun kadrlar ehtiyoji shartnomalar sonining o'sishi, yuqori mukofotlar va kengaygan qamrov ta'sirida shakllanadi. Sug'urta sohasining ushbu jihatlari o'sib borayotganligi sababli, kompaniyalar ortib borayotgan ish yukini boshqarish va sug'urtalovchilarga samarali xizmat ko'rsatish uchun ko'proq anderrayterlar va anderrayting xizmatlariga ehtiyoj sezmoqda.

Anderrayting xizmatlari sug'urta kompaniyalarida risklarni samarali baholash darajasini belgilaydi. Bu esa sug'urta polislarining narxini aniqroq belgilashga, ortiqcha yoki past baholash ehtimolini kamaytirishga yordam beradi. Natijada sug'urta kompaniyalari o'z moliyaviy ko'rsatkichlarida rentabellikni saqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Murakkab anderrayting xizmatlari orqali kompaniyalar mijozlarning ehtiyojlariga mos polislar yaratishi va ularning sodiqligini oshirishi mumkin. Xavf-xatarlarni baholash jarayonining takomillashtirilishi kompaniyalarga yangi xizmat turlarini joriy etish va yangi daromad bozorlari ochilishiga zamin yaratadi.

O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatlarining zamonaviy metodlardan foydalanish amaliyotini jadallashtirish zarur. Bugungi kunda rivojlangan va rivojlanayotgan sug'urta bozorlarida turli xavf-xatarlarni oldini olish va zararlarni kamaytirish jarayonlari zamonaviy texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda. Dunyo miqyosida ilm-fan va texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish natijasida yangi xavf-xatarlar yuzaga kelmoqda. Bu xavflarning sug'urta kompaniyalariga yetkazayotgan zarari mamlakatlar iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Globalashuv jarayonlari va axborot texnologiyalari sohasidagi taraqqiyot insoniyatga yangi muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda yuqori darajadagi xavf-xatarlarni ham olib kelmoqda. Kiberxavfsizlik bozorida "Kiberjinoyatning taxminiy narxi" global indikator 2024–2029-yillarda jami 6,4 trillion AQSH dollariga (+69,41%) oshishi prognoz qilingan. Ketma-ket o'sib borayotgan o'n bir yildan so'ng, ushbu ko'rsatkich 2029-yilda 15,63 trillion AQSH dollariga yetishi va yangi cho'qqiga chiqishi kutilmoqda. Ta'kidlash joizki, kiberxavfsizlik bozorining "Kiberjinoyatlarning taxminiy qiymati" ko'rsatkichi so'nggi yillarda doimiy ravishda oshib bormoqda (2-rasm).⁴

2-rasm. 2019-yildan 2023-yilgacha global kiber sug'urta bozori hajmi, prognozi 2027-yilgacha (milliard AQSH dollarida)⁵.

Prognoz hisob-kitoblarga ko'ra, 2027-yilga kelib global kiber sug'urta bozori hajmi 29 milliard AQSH dollariga yetadi. Umuman olganda, kiber sug'urta biznes operatsiyalarida ma'lumotlar va texnologiyalardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan xavflardan himoya qilishga mo'ljallangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Globalashuv va innovatsiyalar ta'siri ostida dunyo sug'urta bozorida katta o'zgarishlar yuz berayotgan bir vaqtda sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va raqobatchilar orasida daromad hajmini saqlab qolish muhim jarayon hisoblanadi. O'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat yuritayotgan 30 dan ortiq sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda barcha zamonaviy metodlardan foydalanish amaliyotini tashkil etish zarur. Ayniqsa, sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni boshqarish metodlari ichida anderrayting xizmatlarini zamonaviylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sug'urta bozorida sug'urta anderrayting faoliyatini raqamlashtirish va ushbu jarayonni qonunchilik asosida tartibga solish zarur. Bu tizim sug'urta tashkilotlarining daromadlarini oshiradi,

4 <https://www.statista.com/forecasts/1280009/cost-cybercrime-worldwide>

5 <https://www.statista.com/statistics/1190800/forecast-cyber-insurance-market-size/>

sug'urta xizmatlaridan foydalanayotgan sug'urtalanuvchilarning sug'urta xizmatlaridan naflanish doirasini kengaytiradi, sug'urtaning shaffoligini ta'minlaydi hamda sug'urta xizmatlariga bo'lgan ishonchni oshiradi. Natijada, sug'urta xizmatlari hajmining o'sishiga zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Morara, Kamanda, and Athenia Bongani Sibindi. "Assessing the solvency, underwriting Risk and Profitability of the Kenyan Insurancye Sector" Acta Universitatis Danubius. Œconomica 17.5 (2021).
2. Arxipov A. Anderrayting v straxovanii. Teoreticheskiy kurs i praktikum. – Litres, 2022.
3. Toshmurzayevich, Yuldashev Obiddin. "Developing the underwriting procyess in life insurancye." European Journal of Business and Management Research 5.6 (2020).
4. Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurancye environment." Insurancye: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77
5. Pokorski, Robert J. "Insurancye underwriting in the genetic era." Cancyer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancyer Society 80.S3 (1997): 587-599.
6. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5739117>
7. <https://www.statista.com/forecasts/1280009/cost-cybercrime-worldwid>
8. <https://www.statista.com/statistics/1190800/forecast-cyber-insurancye-market-size/>
9. <https://insurtechdigital.com/articles/top-10-insurancye-underwriters>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

